

**Olá! Trabalhadores,
residentes e estudantes
HUPAA/UFAL**

Este é o App:

Orienta acidente

Entenda alguns conceitos sobre acidente de trabalho e utilize as informações que precisar!

ACIDENTE DE TRABALHO

é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da Instituição, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho ou mesmo a morte.

[Acidente Típico](#)

[Acidente de Trajeto](#)

[Doenças relacionadas ao Trabalho](#)

[Acidente com Material Biológico](#)

Acidente Típico

é todo aquele que ocorre no desenvolvimento das atividades laborais no ambiente e durante a jornada de trabalho, ou quando estiver à disposição da instituição, incluindo ocasião de descanso ou refeição, ou a serviço deste.

Acidente de Trajeto

é o acidente que ocorre no trajeto entre a residência e o trabalho ou vice-versa. Para sua caracterização o servidor não poderá desviar de seu percurso habitual por interesse próprio.

Doença do trabalho

são desenvolvidas como consequência da profissão ou condições de trabalho.

Ante a ocorrência de um acidente:
Procurar serviço externo de urgência e emergência ou atendimento clínico especializado, caso necessário.

Acidente com Material Biológico

é o acidente envolvendo sangue e outros fluídos orgânicos durante o desenvolvimento do seu trabalho, sobretudo onde estejam expostos a materiais biológicos potencialmente contaminados, como setores de saúde ou de trato com seres vivos.

ATENÇÃO:
Trabalhadores, residentes e
estudantes HUPAA/UFAL

Na ocorrência de um acidente com material biológico:

- Lavar a parte afetada com sabão e água corrente. Se o acidente atingir mucosas, lavar com água corrente ou soro fisiológico;
- Procurar o enfermeiro de plantão na unidade onde ocorreu o acidente ou o enfermeiro que estiver mais próximo para que sejam solicitados os exames sorológicos do profissional acidentado e do paciente-fonte;
- e continuar seguindo fluxograma (*SOST e **SIASS HUPAA)

FLUXO HUPAA

*SOST: Serviço Ocupacional de Saúde do Trabalhador - EBSEH

**SIASS: Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor - UFAL

Registro Oficial

Todos os tipos de acidentes devem ser comunicados oficialmente à chefia e ao ao setor de saúde do trabalho:
SIASS – RJU e USOST – EBSEH
no dia do acontecido.

Além da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, se o acidente for com material biológico também necessitará do preenchimento de protocolo próprio de acidentes com material biológico.

Observar especificidades:

Servidor RJU

Empregado EBSEH

Residente e Estudante

Servidor RJU

Os acidentes serão comprovados no prazo de 10 (dez) dias.

Se for necessário usar licença médica, deve-se encaminhar atestado médico pelo aplicativo SouGov.

CAT

SOUGOV

Empregados EBSERH

Os acidentes deverão ser comunicados em 24h.

Se for necessário usar licença médica, deve-se encaminhar atestado médico presencialmente na USOST.

Residentes e estudantes HUPAA/UFAL

Para residentes e estudantes que atuam no HUPAA, o acompanhamento e registro do acidente segue o mesmo fluxo dos trabalhadores, porém, será dispensada a CAT e o registro pericial.

Estudantes em geral, fora do HU, devem seguir o protocolo da unidade de atuação ou procurar o HDT, que é o serviço de referência do estado.

Em cidades do interior, deve-se procurar unidade de emergência ou UPA.

Todos devem comunicar aos seus professores coordenadores.

Referências: UFAL, HUPAA

Cristhiane Nathália Pontes de Oliveira
Enfermeira SIASS
Mestranda MPES

SIASS UFAL
siass@progep.ufal.br
[@_siasscqvtprogepufal](https://www.instagram.com/_siasscqvtprogepufal)

Ficha Técnica

Autores

Cristhiane Nathália Pontes de Oliveira
Andrea Marques Vanderlei Fregadolli
Maria Lusia de Moraes Belo Bezerra
Elisa Miranda Costa
Angélica Peixoto Teixeira
Dornelles de Oliveira Silva
Fernanda Maria Barbosa de Almeida
Jacqueline Cavalcanti Diniz
Júlia Morgado Nunes da Costa
July Polyana de Souza Simões
Kalleu Leonardo Antão
Larissa Silva Coelho
Leyla Karla Cavalcante Rodrigues
Mariana Teixeira Costa
Miliana Ferreira de Mendonça França
Rose Katianne Mauricio Santos
Silvia Magna Barboza
Viviane Coutinho Costa

Ilustração: Canva.com

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15148216>

Maceió - AL, 2025

Licença: Creative Commons 4.0.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 2023

Produto da Disciplina: Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Educacionais. Programa de Pós-Graduação do Mestrado Profissional de Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas.